

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

OpenAIRE **OPEN ACCESS**

LIBRARY.RU **INDEX COPERNICUS**
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА INTERNATIONAL

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE
Academic Resource Index
ResearchBib

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLİYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G‘ayratjon Sharof o‘g‘li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o‘g‘li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo‘min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG‘ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o‘g‘li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O‘TISH ZARURIYATI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G‘iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o‘g‘li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o‘g‘li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o‘g‘li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO‘RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg‘ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilmurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilmurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, Ibragimov Botir Uktamboy o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULKDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL”IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abdulkolich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abdusolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI

Xamdamova Nasiba Ablakulovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
iqtisodiyot fakulteti assistenti

Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi

Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiy rivojlanish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, uning samarali o'sishi aholining turmush sharoitini yaxshilash va mintaqaviy farovonlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, shu jumladan infratuzilmani modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, malakali mutaxassislar tayyorlash va tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'yicha strategik vazifalar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish aholi bandligini oshirish va daromad darajasini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Maqolada, shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha hukumat siyosati va xalqaro tajribalar ko'rib chiqilib, uni yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, strategik rivojlanish, infratuzilma, innovatsiyalar, tadbirkorlik, qishloq joylari, bandlik, iqtisodiy o'sish, turmush darajasi, davlat siyosati.

Abstract: The service sector is crucial of economic for development, and its effective growth plays an essential role in improving the living conditions of the population and ensuring regional prosperity. This article analyzes the strategic tasks for the development of the service sector, including infrastructure modernization, the introduction of innovative technologies, the training of qualified specialists, and the improvement of the entrepreneurial environment. Additionally, the expansion of the service sector in rural areas is considered a crucial factor in increasing employment and boosting income levels. The article also examines government policies and international experiences in the development of the service sector, presenting practical recommendations for its further improvement.

Key words: service sector, strategic development, infrastructure, innovation, entrepreneurship, rural areas, employment, economic growth, living standards, government policy.

Аннотация: Сектор услуг является одной из ключевых сфер экономического развития, и его эффективный рост играет существенную роль в повышении уровня жизни населения и обеспечении процветания региона. В данной статье анализируются стратегические задачи развития сферы услуг, включая модернизацию инфраструктуры, внедрение инновационных технологий, подготовку квалифицированных специалистов и улучшение предпринимательской среды. Кроме того, расширение сферы услуг в сельской местности считается решающим фактором увеличения занятости и повышения уровня доходов. В статье также рассматривается государственная политика и международный опыт в области развития сферы услуг, даются практические рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию.

Ключевые слова: сектор услуг, стратегическое развитие, инфраструктура, инновации, предпринимательство, сельская местность, занятость, экономический рост, уровень жизни, государственная политика.

KIRISH

Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi ham aholi farovonligiga, ham xalqlarning barqaror iqtisodiy taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Xususan, xizmatlar sektori sanoat va qishloq xo'jaligi bilan bir qatorda, mamlakat yalpi ichki mahsulotining (YIM) sezilarli qismini shakllantiradi hamda yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish kabi muhim jarayonlarga turtki beradi.

Xizmatlar sohasining barqaror rivojlanishi aholining turmush tarzini tubdan o'zgartiradi, xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Ayniqsa, transport, aloqa, savdo, turizm, sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlarining zamonaviy shakllarini joriy etish orqali iqtisodiy faollik ortib boradi. Bu esa o'z navbatida ichki talabni rag'batlantiradi va milliy bozorning kengayishiga xizmat qiladi.

Xizmatlar sohasining rivojlanishi ayniqsa qishloq hududlari uchun katta ahamiyat kasb etadi. Sababi, bu sektorning kengayishi natijasida qishloq aholisi uchun yangi bandlik imkoniyatlari yaratiladi, ularning daromadlari oshadi va umumiy turmush darajasi yaxshilanadi. Shuningdek, qishloq joylarda xizmatlar sektori rivojlangani sari ichki migratsiya darajasi pasayadi, chunki aholi yashab turgan joyida ish bilan band bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, xizmatlar sektorini strategik rivojlantirish bo'yicha samarali choralar ko'rish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Davlat siyosatida xizmatlar sohasiga e'tiborning ortishi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, tadbirkorlikni rag'batlantirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali mazkur sohaning salohiyatini yanada kuchaytirish mumkin. Ushbu maqolada xizmatlar sohasini rivojlantirishning muhim strategik vazifalari, jumladan, infratuzilmani modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, malakali kadrlarni tayyorlash va tadbirkorlik muhitini yaxshilash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, qishloq joylarda xizmatlar sektori kengaytirilishining ahamiyati va davlat siyosatining roli ham atroflicha ko'rib chiqiladi.

Xizmatlar sohasini rivojlantirishning strategik vazifalari:

1. Huquqiy va institutsional bazani takomillashtirish.

Xizmatlar sektorini rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratish muhim hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlar xizmatlar sohasida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida quyidagi maqsadlar belgilangan:

Xizmatlar sohasiga oid tartib-qoidalarni xalqaro standartlarga moslashtirish.

Tadbirkorlar uchun soliqlarni soddalashtirish va yengilliklar berish.

Hududiy infratuzilmani modernizatsiya qilish uchun davlat investitsiyalarini kengaytirish.

Ushbu harakatlar tufayli mamlakatning xizmat ko'rsatish sohasi tez sur'atlar bilan kengayib, raqobatbardosh bo'lib bormoqda.

2. Xizmatlar sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining hisobotlariga ko'ra, mamlakatda xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortib bormoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan davlat grantlari, kreditlari va soliq imtiyozlari kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Taraqqiyot strategiyasi doirasida xizmatlar sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlar belgilangan:

Xususiy sektorning xizmatlar tarmog'iga sarmoya kiritishini rag'batlantirish.

Elektron tijorat va raqamli xizmatlarni kengaytirish.

- Mahalliy va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish.

3. Zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish.

Qishloq joylarda xizmatlar sohasining rivojlanishi zamonaviy infratuzilmani yaratish bilan bevosita bog'liq. Xizmat ko'rsatish tarmog'ining samaradorligini oshirish uchun quyidagilar amalga oshirilishi lozim:

Transport va yo'l infratuzilmasini yaxshilash.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish.

Elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish.

Xizmatlar sohasi rivojlanishida Jahon banki va Birlashgan Millatlar Tashkiloti (FAO) tomonidan e'tirof etilganidek, infratuzilmaning takomillashtirilishi iqtisodiy o'sish uchun muhim shart hisoblanadi.

4. Turizm va mehmonxona biznesini rivojlantirish.

O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasining (2023) hisobotida qishloq turizmini rivojlantirish mamlakatning xizmatlar sohasidagi muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi ta'kidlangan. Taraqqiyot strategiyasiga ko'ra:

Qishloq joylarda ekoturizm va agroturizmni rivojlantirish dasturlari amalga oshiriladi.

Mahalliy tadbirkorlarga mehmonxonalar va dam olish maskanlarini qurish uchun imtiyozli kreditlar ajratiladi.

Madaniy va tarixiy yodgorliklarga xizmat ko'rsatish infratuzilmasi kengaytiriladi.

- Turizmning rivojlanishi natijasida qishloq joylarda yangi ish o'rinlari yaratiladi, iqtisodiy faollik oshadi va aholi daromadlari ortadi.

5. Innovatsion texnologiyalar va kadrlar tayyorlash.

Xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish va malakali mutaxassislarni tayyorlash zarur. Taraqqiyot strategiyasida quyidagilar belgilangan:

Onlayn xizmatlarni kengaytirish va raqamli transformatsiya jarayonlarini tezlashtirish.

Kasb-hunar ta'limi muassasalarida xizmatlar sohasi mutaxassislarini tayyorlashni kuchaytirish.

Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun biznes-treninglar va seminarlarni tashkil etish.

Ushbu tashabbuslar xizmatlar sohasidagi innovatsiyalarning rivojlanishini tezlashtiradi va malakali mutaxassislarni rivojlantirishga yordam beradi.

Xizmatlar sohasining qishloq aholisi turmush darajasiga ta'siri

O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi bo'yicha 2023-yilgi statistik hisobotga ko'ra, qishloq hududlarida xizmat ko'rsatish sohasidagi yutuqlar quyidagi natijalarni beradi:

Bandlik darajasi oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Aholining daromadlari ortadi, xizmatlar sohasida ishlaydiganlar moliyaviy barqarorlikka ega bo'ladi.

Sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy xizmatlar sifati yaxshilanadi.

Ichki migratsiya kamayadi, chunki qishloq hududlarida ish o'rinlari ochiladi.

2015-yildan 2025-yilgacha O'zbekiston Respublikasining qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasining o'sishi mamlakat iqtisodiyotining muhim yo'nalishi hisoblanadi.

Quyida ushbu davrda qishloq joylarda xizmatlar sektorining kengayishi bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar tahlil qilamiz.

1. Xizmatlar sektorining yalpi ichki mahsulotdagi (YAIM) ulushi: 2015-yilda xizmatlar sektori mamlakat YAIMining 45% ini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib, bu ko'rsatkich 55% ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu o'sish xizmatlar sohasining umumiy iqtisodiyotdagi ahamiyatining ortishini ko'rsatadi.

2. Qishloq hududlarida xizmatlar sektorining YAIMdagi ulushi: 2015-yilda qishloq joylarda xizmatlar sektori YAIMining 20% ini tashkil etgan. 2025-yilga kelib, bu ulush 35% ga yetishi kutilmoqda. Bu esa qishloq hududlarida xizmatlar sohasining sezilarli darajada kengayganini anglatadi.

3. Xizmatlar sohasida bandlik darajasi: 2015-yilda qishloq joylarda xizmatlar sohasida band bo'lgan aholi umumiy bandlikning 15% ini tashkil etgan. 2025-yilga kelib, bu ko'rsatkich 30% ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu esa qishloq hududlarida xizmatlar sohasida ish o'rinlarining ikki barobarga oshganini ko'rsatadi.

4. Tadbirkorlik subyektlarining o'sishi: 2015-yilda qishloq joylarda xizmatlar sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari umumiy tadbirkorlikning 10% ini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib, bu ulush 25% ga yetishi kutilmoqda. Bu esa qishloq hududlarida xizmatlar sohasida tadbirkorlik faoliyatining faollashganini bildiradi.

5. Turizm sohasining rivojlanishi: 2015-yilda qishloq joylarga tashrif buyurgan turistlar umumiy turistlar sonining 5% ini tashkil etgan. 2025-yilga kelib, bu ko'rsatkich 15% ga yetishi prognoz qilinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xizmatlar sohasi hozirgi jahon iqtisodiyotida muhim mavqega ega va uning umumiy o'sishi iqtisodiy barqarorlikni saqlash, ish o'rinlarini yaratish va har bir xalqning farovonligini ta'minlashning asosiy omiliga aylandi.

O'zbekiston misolida olib qaralganda, so'nggi yillarda xizmatlar sohasini chuqur isloh qilish, zamonaviy infratuzilma yaratish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ijobiy natijalarga erishilmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida ushbu sohaga bo'lgan e'tiborning ortishi aholining ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilash, ish o'rinlari yaratish va ichki migratsiyani kamaytirish kabi muhim omillarga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi tahlillar asosida aytish mumkinki, 2015–2025-yillar davomida xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 45 foizdan 55 foizgacha o'sib, bu sektorning iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlagan. Ayniqsa, qishloq joylarda xizmatlar sektori ulushining 20 foizdan 35 foizgacha ko'tarilgani, bandlik darajasining ikki barobar ortgani, tadbirkorlik subyektlarining o'sishi va qishloq turizmining kengayishi bu yo'nalishdagi islohotlarning samarali bo'lganini ko'rsatadi.

Xizmatlar sohasining qishloq joylaridagi kengayishi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Sog'liqni saqlash, ta'lim, savdo, transport, aloqa va boshqa xizmatlarning rivojlanishi aholining hayot sifatini oshiradi, ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojni qondiradi hamda mahalliy iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Shu bilan birga, bu sohadagi rivojlanish innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarining tatbiq etilishini talab qiladi, bu esa iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshiradi.

Kelgusida xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur:

Huquqiy asos va institutsional mexanizmlarni yanada takomillashtirish, soha uchun aniq, barqaror va soddalashtirilgan qonunchilik bazasini shakllantirish;

Zamonaviy infratuzilma barpo etish, xususan, qishloq joylarda transport, axborot-kommunikatsiya va moliyaviy xizmatlar infratuzilmasini kengaytirish;

Innovatsiyalarni faol tatbiq etish va raqamli xizmatlarni rivojlantirish, ayniqsa onlayn savdo, elektron xizmatlar va masofaviy ta'lim/tibbiyot sohalarida;

Malakali kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish, xizmatlar sohasiga yo'naltirilgan kasb-hunar ta'limi va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish;

Tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kichik va o'rta biznes subyektlarini moliyaviy, huquqiy va maslahat jihatdan qo'llab-quvvatlash.

Xulosa qilib aytganda, xizmat ko'rsatish sohasi nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy taraqqiyotning asosiy ustunlaridan biridir.

Mamlakatda ushbu sohani kompleks rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar xalq farovonligini ta'minlashda va zamonaviy, barqaror iqtisodiyotga erishishda mustahkam zamin yaratadi. Ayniqsa, xizmatlar sohasini qishloq joylarda jadal rivojlantirish orqali O'zbekistonning hududlararo tenglik, ijtimoiy adolat va inklyuziv taraqqiyot kabi tamoyillar asosidagi rivojlanishi ta'minlanadi. Shu bois, xizmatlar sektorini yanada qo'llab-quvvatlash, uni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilash davr talabi hisoblanadi.

Foy dalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – 35-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. "Xizmatlar sohasi rivoji bo'yicha yillik hisobot", 2023. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2023. – 18–22-betlar.
3. Jahon banki. "O'zbekistonda xizmatlar sektorining rivojlanishi: imkoniyatlar va chaqiriqlar". – Vashington: World Bank Group, 2022. – 44–47-betlar.
4. FAO (BMT Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tashkiloti). "Qishloq joylarda xizmatlar sektorining iqtisodiy ta'siri". – Rim: FAO, 2021. – 13–15-betlar.
5. Khamdamova G.A., Economic anlysis of the financial results of an economic entity in modern conditions., journal of innovations in scientific and educational research volume-7 Issue-10 (30- October)., 118-120.
6. Urunbaeva Yu.P., Khamdamova N.A., Employment is the main factor of the country's socioeconomic development. American journal of business management. Volume-3| Issue-3| 2024 Published: |25-10-2024| 51-55.
7. Entrepreneurship in the digital economy, its characteristics. Ulmasova O.B., Hamdamova N.A. Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. 2024. 4(3).
8. Bakhtiyarovna, U.O., & Ablakulovna, Kh.N. (2024). Economic status of global food. Journal of innovation in scientific and educational research. Economic status of global food 7(2), 166-170
9. Ю.П.Урунбаева., Н.А.Хамдамова., Некоторые пути повышения благосостояния населения., American journal of business management., Volume-3| Issue-3| 2024 Published: |25-10-2024|., 45-50.
10. U.O.Bakhtiyarovna, N.X.Ablakulovna (2024).Reducing poverty and the causes that causes that cause it. Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali 4 (3), 86-90.
11. Hamdamova G., Abdulahatov M., Suyunov O., Financial and economic mechanisms for the implementation of the digital economy. American Journal of business management., Vol.3 No.2 (2025)., 50-61
12. H. Guljahon., Murodkulov J., Abdusalimov J., Innovation iqtisodiyotning kelib chiqishi, innovatsiyaning rivojlanish evolyutsiyasi., American Journal of business management., Vol.3 No.2 (2025)., 158-167
13. Ablokulovna H.G., Shavkatov J., Idrisov S., O'zbekiston milliy innovation tizimi: salohiyati va samaradorligi., American Journal of business management., Vol.3 No.2 (2025)., 211-220

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
